

ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SUN'Y INTELLEKTNING ROLI

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi

Andijon davlat pedagogika insitituti v.b. dotsenti

Abdusalomova Maxsuma Ahmadjon qizi

Fizika yo'nalishi talabasi<https://doi.org/10.5281/zenodo.17971346>

Annotatsiya: Ushbu maqolada energiya samaradorligini oshirish jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy energetika tizimlarida energiya iste'molini optimallashtirish, yo'qotishlarni kamaytirish hamda resurslarda chuqur oqilona foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Maqolada sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar, jumladan mashinaviy o'rganish, chuqur o'rganish va ma'lumotlarni tahlil qilish usullarining energiya ishlab chiqarish, uzatish va iste'mol qilish jarayonlarida qo'llanilishi yoritib beradi. Shuningdek, aqlli tarmoqlar (smart grid), binolarning energiya boshqaruvi tizimlari hamda sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirishda SI texnologiyalarining amaliy imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektdan foydalanish energiya tejamkorligini ta'minlash ekologik barqarorlikni oshirish va iqtisodiy samaradorlikka erishishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, energiya samaradorligi, mashinaviy o'rganish, aqlli tarmoqlar, (smart grid), energiya boshqaruvi, raqamli energetika, optimallashtirish, barqaror rivojlantirish.

Abstract: This article analyzes the role and importance of artificial intelligence (AI) technologies in improving energy efficiency. In modern energy systems, optimizing energy consumption, reducing losses, and ensuring the rational use of resources are among the most pressing challenges. The paper discusses the application of artificial intelligence algorithms, including machine learning, deep learning, and data analysis methods, in energy generation, transmission, and consumption processes. In addition, the practical potential of AI technologies in smart grids, building energy management systems, and industrial enterprises is examined. The research results demonstrate that the use of artificial intelligence is a key factor in achieving energy savings, enhancing environmental sustainability, and improving economic efficiency.

Keywords: artificial intelligence, energy efficiency, machine learning, smart grids, energy management, digital energy, optimization, sustainable development.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повышении энергоэффективности. В современных энергетических системах оптимизация энергопотребления, снижение потерь и рациональное использование ресурсов являются одними из наиболее актуальных задач. В статье рассматривается применение алгоритмов искусственного интеллекта, включая машинное обучение, глубокое обучение и методы анализа данных, в процессах производства, передачи и потребления энергии. Также изучаются практические возможности использования ИИ в интеллектуальных энергосетях (smart grid), системах управления энергопотреблением зданий и на промышленных предприятиях. Результаты исследования показывают, что применение искусственного интеллекта является важным фактором в обеспечении энергосбережения, повышении экологической устойчивости и достижении экономической эффективности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, энергоэффективность, машинное обучение, интеллектуальные энергосети (smart grid), управление энергией, цифровая энергетика, оптимизация, устойчивое развитие

Bugungi kunda energiya resurslaridan oqilona foydalanish global miqyosidagi eng dolzarb masalalardan biridir. Aholi sonining oshishi, sanoatning jadal rivojlanishi va ekologik muammolar, energiya samaradorligini ta'minlashga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari energiya ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonlarini optimallashtirishda muhim vositaga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt – bu kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatiga xos bo'lgan o'rganish, tahlil qilish, bashoratlash va qaror qabul qilish kabi jarayonlarni bajarish qobiliyatidir. SI mashinaviy o'rganish, chuqur o'rganish, neyron tarmoqlar va katta ma'lumotlar (Big Data), texnologiyalariga asoslanadi. Sun'iy intellekt murakkab muammolarning yechimini topish va samaradorlikni oshirish uchun inson aql – idrokiga taqlid qiladi. Sun'iy intellektning bir qancha turlari mavjud. Masalan, tor sun'iy intellekt – (zaif sun'iy intellekt deb ham ataladi) muayyan vazifalarni bajarish uchun mo'jallangan va cheklangan imkoniyatlarga ega. Boshqa tarmoqlardan, umumiy SI – (kuchli SI deb ham ataladi) hali ham faraziy tushuncha hisoblanadi. U inson kabi fikrlash va o'rganish qobiliyatiga ega, ongli va o'z – o'zini anglaydigan mashinalarni nazarda tutadi. Dunyo bo'ylab energiya resurslariga bo'lgan talabning oshishi va iqlim o'zgarishlari qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish zaruratini yanada oshirmoqda. An'anaviy energiya manbalarining ekologik zararini kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini rivojlantirish va optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtaiy nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalari energiya tizimlarini samarali boshqarish va optimallashtirish uchun innavotsion yechimlar taqdim etilmoqda.

Alan Turing sun'iy intellekt sohasida olib borilgan ilk tadqiqot muallifi bo'lgan. Sun'iy intellektga 1956-yili mustaqil fan sohasi sifatida asos solingan. Shu yilning yozida Dartmouth kollejida o'tgan anjumanda John McCarthy „sun'iy intellekt“ atamasini birinchi marta ishlatgan va tarixga mazkur atama muallifi o'laroq kirgan. Sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlar XX asr o'rtalaridan beri qilinib kelinsada, unga nisbatan ommaviy qiziqish 2012 – chuqur o'rganuv boshqa sun'iy intellekt metodlaridan ustunligini namoyon etganda hamda 2017-yilda transformer arxitekturasida erishilgan yutuqlar ortidan keskin ortgan. 2020-yillar boshlarida mazkur soha gurrakib rivojlanib, ko'plab shirkatlar, universitetlar va laboratoriyalar sun'iy intellekt sohasida sezilarli yutuqlarga erishib kelmoqda va 2022-yil oxirida OpenAI dunyoga ChatGPT ko'p funksiyali botini taqdim etdi. U dasturlashi, kasbiy faoliyat bo'yicha maslahatlar berishi, talabalar uchun diplomlar yozishi va rasm chizishi mumkin. ChatGPT 175 mlrd turli parametrlar asosida qarorlar qabul qiladi. Dastur butun dunyoda ulkan mashhurlikka erishdi va internet gigantlari sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari sohasida o'zlarining ustunligini isbotlash zarurligini angladilar. Bozor ishtirokchilari sun'iy intellektni rivojlantirishda katta salohiyatni ko'rishadi va texnologiyaga faol sarmoya kiritishga tayyor, ammo kelajakda sun'iy intellekt ko'plab ijodiy kasb egalarini ishsiz qoldirishi va hatto energiya inqiroziga hissa qo'shishi mumkin. Neyron tarmoqlarining katta elektr energiyasi iste'moli jiddiy energiya inqiroziga olib kelishi mumkin. Vashington universiteti olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yuz millionlab ChatGPT so'rovlari kuniga taxminan 1 GVt – soat energiya sarflashi mumkin, bu 33 ming xonadonga teng. Bundan tashqari, mutaxassislar bu uzoq va qimmat

jarayonning boshlanishi ekanligiga va kelajakda AI energiya iste'moli faqat o'sishga ishonishadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, energiya samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt muhim va istiqbolli vosita hisoblanadi. sun'iy intellekt texnologiyalari energiya iste'molini tahlil qilish, yo'qotishlarni aniqlash, resurslardan oqilona foydalanish hamda energiya tizimlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Natijada ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi, ekologik barqarorlik ta'minlanadi va energiya resurslaridan foydalanish samaradorligi ortadi. Kelajakda sun'iy intellektga asoslangan yechimlarning yanada rivojlanishi energiya sohasida innavatsion yondashuvlarni keng joriy etishga, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga va jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. — Pearson Education, 2021.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. — MIT Press, 2016.
3. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006.
4. Zhang Y., Wang J. Artificial Intelligence in Energy Systems. — Springer, 2020.
5. Li R., Wang Z., Gu C. "Artificial intelligence applications in smart grids" // Energy Reports, 2022.
6. Mohsenian-Rad H. Smart Grid Optimization. — Cambridge University Press, 2017.
7. Lund H. et al. "Smart energy systems and energy efficiency" // Energy, 2019.
8. Ahmad T., Chen H. "Artificial intelligence for energy management" // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020.
9. Deb C., Schlueter A. "Review of data-driven energy efficiency methods" // Energy and Buildings, 2018.
10. Wei T., Zhu Q. "Deep reinforcement learning for energy efficiency" // IEEE Transactions on Smart Grid, 2019.
11. Sun Q., Ge X. "AI-based energy consumption forecasting" // Applied Energy, 2021.
12. ISO 50001:2018 — Energy management systems — Requirements with guidance for use.
13. International Energy Agency (IEA). Digitalization and Energy. — Paris, 2017.
14. World Economic Forum. Artificial Intelligence and Energy. — Geneva, 2020.
15. Gandomi A., Haider M. "Beyond the hype: AI in energy systems" // Energy AI, 2021.
16. Zhao H., Magoulès F. "Machine learning for building energy performance" // Renewable Energy, 2019.
17. Yang T. et al. "AI-driven optimization in industrial energy systems" // Journal of Cleaner Production, 2022.
18. Landau L. D., Lifshitz E. M. Statistical Physics. — Pergamon Press, 1980.
19. Bunn D. Forecasting Energy Demand. — Springer, 2018.
20. Haykin S. Neural Networks and Learning Machines. — Pearson, 2009.